

HERRAMIENTA:

Tecnologías de información y comunicación (TIC) para la agricultura

Tiempo efectivo estimado

Depende del tiempo para desarrollar competencias en gestores, promotores y técnicos.

Objetivos

1. Apoyar a los pequeños productores del sector agrícola, en el acceso y almacenamiento de la información, utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
2. Vincular las tecnologías de información y comunicación al sector agropecuario para promover el intercambio y creación de conocimiento que contribuya al mejoramiento de la calidad y diferenciación de la producción.
3. Combinar tecnologías de información como herramienta innovadora para brindar a los productores información necesaria para su producción, en tiempo real.

Perfil del público meta

Productores agrícolas y pecuarios, técnicos, estudiantes y público en general.

Perfil del equipo de facilitación

Una persona con conocimiento en las TIC y del sector agropecuario, que tenga la vocación de enseñar y habilidades en el uso de las TIC para resolver temas tecnológicos.

Metodología

Paso 1

Identificar las TIC que se pueden utilizar en la comunidad y que puedan ser de acceso por los participantes. El objetivo para su uso e implementación, por ejemplo: radio, televisión, videos, internet, teléfono celular.

Paso 2

Crear un manual detallado con los pasos por seguir de cada una de las herramientas tecnológicas existentes y los pasos por seguir en caso de requerir utilizar alguna de ellas. Hacer énfasis en el procedimiento para utilizarlas, y de ser posible, practicar de forma presencial con la población interesada.

Paso 3

Desarrollar un programa de capacitación a grupos identificados y hacer procesos de cierre de brecha digital. Promover nuevas competencias para buscar información, almacenar información, intercambiar conocimiento, coordinar eventos, entre otras.

Paso 4

Monitorear y evaluar la aplicabilidad de las TIC y su uso.

Paso 5

Dar seguimiento por medio de visitas periódicas a la población para conocer si han podido utilizar las TIC, y cuáles han sido las principales dudas o limitaciones que han surgido.

Materiales y equipo

1. Manuales con infografía impresa, necesaria para la comprensión de las diferentes maneras de TIC existentes en el campo agrícola.
2. Computadoras.
3. Acceso a internet, software.

Consideraciones por tomar en cuenta

1. *“Para acelerar el impacto de las TIC en estas instituciones, es indispensable incluir a las entidades que tienen mayor contacto con el usuario final. Además, debemos aumentar la alfabetización digital, fomentar la creación de mercados de desarrolladores de TIC y aprender de experiencias y buenas prácticas de otros territorios”* (Chavarría 2013)
2. *“Es indispensable generar políticas de Estado para aumentar el acceso a las telecomunicaciones en las zonas agrícolas y para fomentar el desarrollo de soluciones TIC a los problemas locales del agricultor”* (Chavarría 2013)

Literatura sugerida

1. Chavarría, H. 2013. Las TIC en la agricultura deben responder al usuario final, no solo a la administración (en línea), San José, Costa Rica, IICA. Consultado 30 oct. 2016. Disponible en <http://www.iica.int/es/prensa/noticias/tic-en-la-agricultura-deben-responder-al-usuario-final-no-solo-la-administraci%C3%B3n>.
2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2012. Las TIC en la agricultura: conectando a pequeños productores con el conocimiento, las redes y las instituciones (en línea). Roma, Italia. Consultado 1 nov. 2016. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/018/ar130s/ar130s.pdf>,
3. Ramírez L. *et al.* 2016. Manual de buenas prácticas de extensión rural: caso de Costa Rica (en línea). San José, Costa Rica, Foro RELASER-Costa Rica, INTA. Consultado 26 may.2016. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos/foro-nacional-costa-rica>.
4. Villalba, C. 2016. Las TIC en la sociedad educativa rural del Uruguay. Montevideo, Uruguay, Universidad de la República. Consultado 26 may. 2016. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos/foro-nacional-uruguay>.